

SINUSLIFTING OPERATSIYASIDA OSTEOPLASTIK MATERIALNI QO'LLASH SAMARADORLIGINI QIYOSIY BAHOLASH

Shadiev Sadulla Samexjanovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Yuz-jag' jarrohligi kafedrasasi assistenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15338232>

Annotatsiya: Sinuslifting operatsiyasi o'tkazilgan 63 nafar bemorlarda tadqiqotlar o'tkazilgan. Sinusliftingda ishlatilgan Kolapol KP-3 va Ovis suyak hosil qiluvchi materiallarni samaradorligi baholangan. Rentgenologik nazorat va suyak zichligi aniqlangan. Ovis qo'llanilgan asosiy guruhdagi bemorlarda 2 yildagi operatsiya samaradorligi 98,4 % tashkil etganligi qayd etilgan. Sinuslifting operatsiyasida suyak hosil qiluvchi materiallarni qo'llash yonoq implantlarini qo'yishga muqobil usul bo'lib hisoblanadi.

Kalit so'zlar. implantatsiya, sinuslifting operatsiyasi, suyak xosil qiluvchi material, suyak zichligi.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОПЕРАЦИИ СИНУСЛИФТИНГ

Шадиев Садулла Самехжанович

PhD, ассистент кафедры Челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского университета

Аннотация: К исследованию привлечены 63 пациентов которым была проведена операция синуслифтинг. При синуслифтинге проводили оценку эффективности костнозамещающих материалов Колапол КП-3 и Ovis Проводили исследование плотности кости, рентгенологический контроль. Отмечено что, в основной группе с применением Ovis эффективность проведенных операций за 2 лет составила 98,4 %. Операция внутрикостной имплантации с поднятием дна верхнечелюстных пазух может считаться достойным альтернативным методом операции установки скуловых имплантатов.

Ключевые слова. Имплантация, операция синуслифтинг, костнозамещающие материалы, плотность кости.

COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF USE OF OSTEOPLASTIC MATERIAL IN SINUS LIFT OPERATION

Shadiev Sadulla Samekhjanovich

PhD, assistant of the department of Maxillofacial Surgery, Samarkand State Medical University

Abstract: The study involved 63 patients who underwent sinus lift surgery. During sinus lifting, the effectiveness of bone replacement materials Kolapol KP-3 and Ovis was assessed. A bone density study and X-ray control were performed. It was noted that in the main group using Ovis the effectiveness of operations performed over 2 years was 98.4%. The operation of intraosseous implantation with raising the bottom of the maxillary sinuses can be considered a worthy alternative method for installing zygomatic implants.

Key words. implantation, sinus lift surgery, bone replacement materials, bone density.

KIRISH

Hozirgi vaqtda intraossal implantlar yordamida stomatologik davolanish mutaxassislar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda va tobora ko'proq bemorlarni jalb qilmoqda (A.A.Kulakov,

1997; R.Sh.Gvetadze, 2001; V.N.Olesova, 2001). Yuqori jag'ning distal qismlaridagi anatomik va fiziologik sharoitlar - suyak to'qimasi, tish jlingandan keyin alveolyar o'siqning turli darajadagi atrofiyasi va maksillyar sinuslarning katta hajmi - ko'p hollarda ushbu sohada standart implantatsiya operatsiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishga to'sqinlik qiladi.

ASOSIY QISM

Yuqori jag'ning distal qismlarida olinmaydigan protezlarni ishonchli mahkamlash uchun turli xil muqobil davolash usullari qo'llaniladi. Yuqori jag'ning distal qismlari sohasida suyak hajmini oshirishning eng keng tarqalgan usuli hozirgi vaqtda suyak xosil qiluvchi materiallardan foydalangan holda maksillyar sinus tubini ko'tarish operatsiyasi bo'lib qolmoqda (NystromE. etal., 1993; M.V. Hiirzeleretal, 1997; O.T.Jensen, 1999; F2.O.O. boshqalar, 2000; T.G.Robustova va boshqalar, 2000; P.Philippartetal., 2003; Maksiller sinus tubini ko'tarish bilan yuqori jag'da implantatsiya operatsiyalarining keng tarqalgan va muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga qaramay, ushbu turdagi operatsiyalarda bir qator hal etilmagan muammolar mavjud. Bir qator mualliflar bajarilgan ishlar to'g'risida hisobot berib, operatsiya paytida maxillarar sinus shilliq qavatining teshilishi kabi asoratlarini (F. Khoury, 1999 G.M.Raghoebaretal., 2001), erta yoki kech burun qonashlari, surunkali og'riqlar (E.Regevetal., 1995), seroz yoki yiringli sinusit rivojlanishi (A.A.Nikitin va boshq., 1998; J.Wiltfangetal, va boshqalar, S.udGalli, 2000;K. 2001), implantlarning sinusga kirib borishi (G.M.Raghoebar, A.Vissink, 2003), oroantral oqma hosil bo'lishi (E.A.Maloryan, 2000; V.L.Paraskevich, 2001) va boshqalarni ko'rsatib o'tadilar.

Shunday qilib, yuqori jag'da gaymor bo'shliq sohasidagi suyak to'qimasini oshirish bilan o'tkaziladigan implantatsiya natijalarini taxlil qilish, ushbu turdagi operatsiyalarni yanada takomillashtirish muhim vazifa bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: sinuslifting operatsiyasi paytida osteoplastik materiallardan foydalanish samaradorligini qiyosiy baholash

Bemorlar quyidagi guruhlarga bo'lingan:

1- nazorat guruhi Kolapol KP-3 ni osteoplastik material sifatida ishlatgan 26 kishi

2-asosiy guruh, Ovis kompozit materialini osteoplastik material sifatida ishlatgan 27 kishi.

Yuqori jag'ning distal qismlarida alveolyar o'siqning sezilarli atrofiyasi bo'lgan bemorlarga maksillyar sinuslar tubini ko'tarish bilan 63 ta intraossal implantatsiya operatsiyalari o'tkazildi (ikki tomonda 10 ta operatsiya). Kombinatsiyalangan Kolapol KP-3 materiali (Polistom, Rossiya) gidroksiapatit qo'shilishi bilan yumshoq kollagen bloklari shaklida ishlab chiqariladi, operatsiya vaqtida qon bilan oson to'yinadi va elastik konsistensiyaga ega bo'ladi.

1-rasm. Distal implantning tepasida sinus ichiga burib kiritilgan suyak “tuynugi”ning (3) zich (462 birlik N) kortikal plastinkasi yaqqol ko'rinadi. Maksiller sinusning shilliq qavati (1) (zichligi 7 birlik N) mahalliy qalinlashgan.

Kolapol KP-3 dan foydalanganda operatsiyadan keyingi 10-14 kunlarda 16 ta sinuslarda SCT tadqiqotlari paytida material hajmining ko'payishi kuzatilgan. Maksiller sinusning shilliq qavati ko'pincha amalga oshirilgan aralashuvga va ishlatilgan materialga shish bilan reaksiya ko'rsatgan.

6 oydan so'ng, nazorat SCT tadqiqotida biz materialning balandligining o'rtacha 5 mm ga pasayishini kuzatdik, bu uning bo'shashgan tuzilishi, jarrohlik paytida qon bilan sezilarli darajada singdirilishi va vaqt o'tishi bilan uning o'tirishi bilan bog'liq. Sinusning shilliq qavati asl holatiga qaytdi

6 oydan so'ng, nazorat SCT tadqiqotida biz materialning balandligining o'rtacha 5 mm ga pasayishini kuzatdik, bu uning bo'shashgan tuzilishi, jarrohlik paytida qon bilan sezilarli darajada singdirilishi va vaqt o'tishi bilan uning o'tirishi bilan bog'liq. Sinusning shilliq qavati asl holatiga qaytdi

2-rasm. Operatsiyadan 6 oy o'tgach, shu bemorning SCT tasviri..

Operatsiyadan so'ng materialning zichligi o'rtacha 50-100 birlik N ni tashkil etdi, bu uning etarlicha yumshoqligini ko'rsatadi. 6 oydan keyin zichlik 200 -250 birlik N ga oshdi. Bemorlarni uzoq muddatli nazorat qilish davomida 8 oydan keyin zichlik implantlarning ishlashi uchun zarur bo'lgan qiymatlarga etadi - 350 birlik N. Va 10 oydan keyin material 500 birlik N ga zichlashadi, va 2,5 yil - 5 yil oralig'ida u implantlarning ishlashi uchun zarur bo'lgan qiymatni saqlab qoladi (3-rasm).

SCT va OPTG ma'lumotlariga ko'ra, Kolapol KP-3 dan foydalanib implantlarni o'rnatishda (20 holatdan 4 tasi) va kechiktirilgan implantatsiyada (9 ta holatdan 6 tasi), biz yangi hosil bo'lgan suyakning balandligi etarli emasligi aniqlandi. Implantlarning tepalari, birdaniga o'rnatilganda, suyak sathidan 1-2 mm balandlikda bo'lib faqat shilliq qavat bilan qoplangan edi.

3-rasm bemorningning OPTG va SCTda, bir vaqtning o'zida implantatsiya bilan o'ng maksillar sinusning tubini ko'tarish operatsiyasidan 2,5 yil o'tgach. Implantlar etarli zichlikdagi 680-7744 birlik N bo'lgan inert to'qima bilan o'ralgan

Ko'pgina hollarda, operatsiyadan oldingi holatga nisbatan operatsiyadan keyin sinus shilliq qavatining holati o'zgarmasligi aniqlandi (4-rasm).

4-rasm. Chap maksillar sinusning tubini ko'tarish bilan o'tkazilgan implantatsiya operatsiyasidan 3 yil o'tgach, bemorningning OPTG va SCT tasviri. Implantlarning atrofidagi suyak to'qimalarining holati qoniqarli. Distal implantning uchi suyak to'qimasi sathidan 2 mm yuqorida ko'rinadi.

Operatsiyadan keyingi davrda KP-3 gaymor bo'shlig'ining shishgan shilliq qavati zichligidan deyarli farqlanmaydi. Biroq, 6 oydan so'ng, gistogrammada materialning zichroq ekanligini ko'rinadi, lekin zichligi alveolyar suyakka nisbatan kamroq. Maksillar sinuslarning

pastki qismidagi suyak to'qimalari hajmining ko'payishi va Kolapol KP-3 dan foydalanib o'tkazilgan 29 ta implantatsiya operatsiyasi davomida biz 3 holatda (17,5%) operatsiyadan keyingi erta asoratlarni qayd etdik.

5-rasm. Implantatsiya operatsiyasidan so'ng implantlarni o'rab turgan materialning bir hil soyasi aniqlanadi. Maksillar sinusning shilliq qavati qalinlashgan

Ular orasida eng ko'p uchraydiganlari burundan qon ketish, yaradan qon ketish va choklarning ajralishi edi. Kolapol KP-3 dan foydalanish bilan implantatsiya operatsiyasi davomida salbiy oqibatlar qayd etilmadi. Maksillya r sinusning pastki qismidagi hosil bo'lgan bo'shliqni to'ldirish uchun eng qulay material Ovis (Koreya) kompozit materiali bo'ldi.

6-rasm. 4 oydan keyin xuddi shu bemorning SCTsi. Densitometrik tahlilda 274 dan 574 birlik N gacha bo'lgan turli xil zichlikdagi maydonlar aniqlandi. Sinusning shilliq qavati o'zgarmaydi

Operatsiyadan keyingi davrda yangi hosil bo'lgan to'qimalarning zichligi 100 dan 300 birlikgacha bo'lgan. Maksiller sinusning devorlaridagi shilliq qavati biroz qalinlashgan. Yangi hosil bo'lgan suyak yarim yildan keyin SCTda gomogen ko'rindi. Zichlik 400-600 birlik N ni tashkil etdi. 15 bemorning SCT tadqiqotida suyak to'qimalarining hajmini oshirish uchun hosil bo'lgan bo'shliqqa kiritilgan KeraOss moddasi, o'z hajmini saqlab qoldi. Biroq, kechiktirilgan implantatsiyada, kerakli suyak balandligi har doim ham olinmagan. Ovis materialidan foydalanganda sodir bo'lgan zichlikdagi o'zgarishlar histogrammalarda aniq ko'rinadi.

7-rasm. Bemorning operatsiyadan keyingi gistogrammasi. Implantlarning tepalarini o'rab turgan material alveolyar suyak to'qimalariga qaraganda zichroq kamroqdir.

XULOSA

Maksillyar sinus tubini ko'tarish bilan o'tkazilgan implantatsiya operatsiyalari 6 oydan so'nggi natijalariga ko'ra biz ishlatgan Ovis materiali implantlarning ishlashi uchun etarli zichlikka ega bo'ldi. Kolapol KP-3 dan foydalanganda 6 oydan keyin yangi hosil bo'lgan suyakning zichligi 300 birlik N dan kam bo'lganligi va 10 oydan keyin kerakli ko'rsatkichlarga

erishganligi aniqlandi. O'xshashliklarga qaramay, turli xil materiallardan foydalanganda duch keladigan asoratlar, materialning hajmining o'zgarishi va hosil bo'lgan suyakning balandligi bo'yicha farqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мусурманов Ф.И. Случай Перфорации Дна Гайморовой Пазухи С Двух Сторон В Области 26 И 15 Зубов /Ф.И. Мусурманов., С.С. Шодиев // Вестник Науки И Образования.2020.- №20 (98).Част 1.С.66-69.
2. Элназаров А.Т. Экспериментальное Применение Ксенотрансплантата При Операции Синуслифтинг/ А.Т. Элназаров., С.С. Шадиёв// Достижения Науки И Образования, №12(53) 2019. Россия. Стр.114-118.
3. Shodiev S.S. Method Of Plasty Of The Lateral Wall Of Themaxillary Sins In Sinus Lifting/ Shodiev S.S., K.D. Olimjonovna //Science And Innovation International Scientific Journal V.1. (D3).2022.- P. 189-192 Scince And Innovation
4. Ismatov F.A. Analysis Of The Study Of Dental And General Health Of University Students In Samarkand/ Ismatov F.A. Shodiev S.S., Musurmanov F.I. // Journal Of Biomedicine And Practice.2020. – №. 6. – P. 34-39.
5. Shodiyev S.S. Comparative Evaluation Of The Use Of Various Materials After Tooth Extraction In The Preimplantation Period /S.S. Shodiyev, B. Kodirova // International Bulletin Of Medical Sciences And Clinical Research №3. (2)-P. 23-27.
6. Шодиев С.С. Эффективность Применения Отвара Аниса При Лечении Периимплантитов/ С.С. Шодиев, Ф.А. Исмагов, Д.Б. Нарзиева, Н.О. Тухтамишев, Б.С. Ахмедов. Достижения Науки И Образования, №11(52).-2019. -С.-99-103.
7. Мусурманов Ф.И. Микробиологическая Оценка Эффективности Фитотерапии При Флегмонах Челюстно-Лицевой Области/ Ф.И. Мусурманов, С.С. Шодиев// Проблемы Биологии И Медицины 2 (94).- 2020.-С.143
8. Шадиёв С.С. Микробиологическая Оценка Эффективности Фитотерапии При Флегмонах Челюстно-Лицевой Области У Детей. С.С. Шадиёв, Ф.И. Мусурманов. Журнал Проблемы Биологии И Медицины.-2017.-С.-139-141
9. Shadiev S.S. Relationship Of The Parameters Of Endogenous Intoxication With Fatty Acids In Patients With Phlegmons Of The Maxillofacial Region/ Ss Shadiev, Mi Azimov// Украинский Журнал Хирургии.-2013-С.-102-105
10. Хамитова Ф. Совершенствование Методов Лечения Одонтогенных Кист Челюстей/ Ф Хамитова, Ф.И. Мусурманов, С.С. Шадиёв// Журнал Проблемы Биологии И Медицины.- 2017.-С.-132-134
11. Shadiev S.S. Endogenous Intoxication Level, Contain Fatty Acids And Their Relationship In Children With Chronic Osteomyelitis Of The Jaws/ S.S. Shadiev, D.U. Fozilova// Int. J. Med. Health Res 2 (12).- 2016.-P.-9-12
12. Мусурманов Ф.И. Способ Лечения Хронических Синуситов С Ороантральным Сообщением Путем Свободной Пересадки Костного Трансплантата/ Ф Мусурманов, С.С. Шадиёв, Д.Д. Ибрагимов// Журнал Вестник Врача 1 (3).-2014.-С.-157-157.
13. Shadiev S. S. Experimental Use Of Xenotransplant In Sinus Lift Operation/Shadiev Sadulla Samekhjanovich//Eurasian Journal Of Academic Research Volume 4, Issue 9, September 2024. Page 189-196

14. Гаффаров У.Б. Влияние Препарата «Холисал Гель» На Послеоперационное Течение У Пациентов После Удаления Ретинированных Третьих Моляров/ У.Б. Гаффаров, С.С. Шодиев, Ф.А. Исмаев// Современные Достижения Стоматологии: Сборник, 2018-ББК 56.6 С.- 56 .
15. Олимжонова Ф.О. Прогностическое Значение Спектра Цитокинов Слюны И Их Изменения При Острых И Хронических Рецидивирующих Стоматитах У Детей./ Ф.О. Олимжонова Г.У. Самиева, С.С. Шадиёв. Концепции Фундаментальных И Прикладных Научных Исследований: Агентство Международных Исследований. Международная Научно Практическая Конференция. Уфа 09.12.2017г. Часть 6.Стр 83-85
16. С.С. Шадиёв Фитотерапия При Флегмонах Челюстно-Лицевой Области У Детей/ С.С. Шадиёв, У.Б. Гаффаров// Сборник Всероссийской Научнопрактической Конференции С Международным Участием, «Комплексный Подход К Лечению Патологии Зубо-Челюстной Системы». М/-2018.С.123
17. Шадиёв С.С. Изучение Жирнокислотного Состава Крови При Остеомиелитах Челюстей У Детей На Фоне Озонотерапии/ С.С. Шадиёв, Д.У. Фозилова// Стоматология 1 (3 (68)).-2017.- С.61-64
18. Азимов М.И. Оценка Эффективности Озонотерапии У Больных С Флегмонами Челюстно-Лицевой Области По Маркерам Эндогенной Интоксикации/ М.И. Азимов С.С. Шадиёв// Stomatologiya 1 (2 (67)).- 2017.-С. 85-87.
19. Shadiev S.S. The Effectiveness Of Ozone Therapy In Treatment Of Acute Osteomyelitis Of Jaws In Children/ S.S. Shadiev. F.D. Ulugbekovna// European Science Review.2017.- P.-148-150
20. Шадиёв С.С. Некоторые Аспекты Лечения Флегмон Чло У Детей/ С.С. Шадиёв, С.Ш. Саидмурадова// Актуальные Вопросы Гигиенической Науки: -2024.-С.414.
21. Шадиёв С.С. Комплексное Лечение Периимпантитов С Применением Настойки Аниса/ С.С. Шадиёв, С.У. Назарова// Стоматология-Наука И Практика, Перспективы Развития.- 2021.-С.238-240
22. Шадиёв С.С. Микробиологический Мониторинг Гнойной Раны При Флегмонах Челюстно-Лицевой Области У Детей При Различных Методах Диагностики/ С.С. Шадиёв, Х.Т. Худойбердиев// Журнал Проблемы Биологии И Медицины.-2016.- С.119-122
23. Шадиёв С.С. Определение Показателей Микробной Флоры У Детей С Флегмонами Челюстно-Лицевой Области Методом Газожидкостной Хроматографии/ С.С. Шадиёв, М.И. Азимов// Stomatologiya 1 (4 (65)).-2016.-С.70-73
24. Шадиёв С.С. Гигиенический Мониторинг Лечения Хронического Генерализованного Пародонтита С Применением Продукта Природного Происхождения/ С.С. Шадиёв, Д.Т. Дусмурадова, Н.А. Хожиева// Стоматология: Наука И Практика, Перспективы Развития - 2015.-С.120-123
25. Шадиёв С.С. Эффективность Применением Продукта Природного Происхождения При Лечении Хронического Генерализованного Пародонтита/ С.С. Шадиёв, Д.Т. Дусмурадова, Н.А. Хожиева// Стоматология: Наука И Практика, Перспективы Развития.-2015.-С.123-127
26. Шадиёв С.С. Частота Встречаемости Альвеолитов По Данным Областной Стоматологической Поликлиники Города Самарканда/ С.С. Шадиёв, А.Б. Шаркиев, Р.А. Шамсиев, Ж.Э. Махмудов. Молодежь И Медицинская Наука В Ххi Веке, 2014.-С.490-490
27. Шадиёв С.С. Взаимосвязь Показателей Эндогенной Интоксикации С Содержанием Жирных Кислот У Детей С Флегмонами Челюстнолицевой Области/ С.С. Шадиёв, М.И. Азимов// Український Журнал Хірургії, 2013.-С.102-105

28. Шадиёв С.С. Актуальные Вопросы Гигиенической Науки: Исторические Аспекты И Современные Тенденции/ С.С. Шадиёв, С.Ш. Саидмурадова. Приволжский Исследовательский Медицинский Университет Конференция.
29. Шадиёв С.С. Болалар Юз-Жағ Соҳаси Флегмоналарини Даволашда Арпабодиён Эфир Мойини Маҳаллий Қўллаш/ С.С. Шадиёв, У.Б. Гаффаров. Междисциплинарный Подход По Заболеваниям Органов Головы И Шеи, С. 213.
30. Шадиёв С.С. Сравнительная Оценка Комплексного Лечения Острого Одонтогенного Остеомиелита Челюстей У Детей/ С.С. Шадиёв //Journal Of Science-Innovative Research In Uzbekistan 2 (5).2024.-С.720-731.
31. Шадиёв С.С. Газохроматографический Анализ Микробного Пейзажа При Комплексном Лечении Флегмон Челюстно-Лицевой Области У Детей/ С.С. Шадиёв // Eurasian Journal Of Medical And Natural Sciences 4 (Issue 5, Part 2).2024.-С.83-89.
32. Шадиёв С.С. Применение Фитотерапии При Комплексном Лечении Флегмон Челюстно-Лицевой Области У Детей/ С.С.Шадиёв //Евразийский Журнал Академических Исследований 4 (5 Part 3).2024.-С. 7-13.
33. Шадиёв С.С. Bolalarda Og'iz Bo'shlig'idagi O'sma Va O'smasimon Xosilalar Strukturasi Va Lokalizatsiyasi/ Шадиёв С.С.// Journal Of Biomedicine And Practice 9 (1).2024.-С. 307-314.
34. Шадиёв С.С. Проблемы Диагностики, Профилактики И Лечения Одонтогенных Остеомиелитов Челюстей (Литературный Обзор) /Шадиёв Саъдулла Самехжанович //Eurasian Journal Of Medical And Natural Sciences Volume 4 Issue 9, September 2024. -С. 140-150.